

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

UCH SHOXLII NERVDAGI NEYROXIRURGIK ARALASHUVLARDA OPERATSIYADAN KEYINGI KO'NGIL AYNISHI VA QAYT QILISHNING OLDINI OLISHNI PATOGENETIK ASOSDA OPTIMALLASHTIRISH

A.Z. Qoryog'diyev

Ibragimov N.K

TTU Anesteziologiya va reanimatologiya kafedrası mudiri

Annotatsiya. Operatsiyadan keyingi ko'ngil aynishi va qayt qilish (OKKQ) anesteziologiya amaliyotida, ayniqsa neyroxirurgik aralashuvlar, jumladan, uch shoxli nervdagi operatsiyalar chog'ida eng ko'p uchraydigan va klinik ahamiyatga ega bo'lgan asoratlardan biridir. Ushbu toifadagi bemorlarda OKKQ uchrash chastotasi 50-70% ga yetishi mumkin, bu esa qayt qilish refleksining markaziy va periferik mexanizmlari, xususan, trigeminal afferentlarning ta'sirlanishi, xemoretseptor trigger zonasi va adashgan nerv tuzilmalarining rag'batlantirilishi bilan bog'liqdir [8,11,14]. Ingalyatsion anestetiklar, opioidlar va operatsiya davomiyligi kabi anesteziologik omillar ham qo'shimcha ahamiyat kasb etadi [16,17,23].

OKKQ patogenezi ko'p omilli bo'lib, neyrogen, gumoral va farmakologik mexanizmlarning o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi, bu esa profilaktikaga kompleks, patogenetik asoslangan yondashuvni talab etadi [9,10]. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, propofolga asoslangan total vena ichi anesteziyasini (TIVA) qo'llash hamda kombinatsiyalangan antiemetik terapiyadan (5-HT₃-retseptorlari antagonistlari va glyukokortikosteroidlar) foydalanish OKKQ uchrash chastotasi va uning darajasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi [18,21,24,25].

Kalit so'zlar: OKKQ, uch shoxli nerv, neyrojarrohlik, anesteziya, profilaktika.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ТРЕХРАЗВИЛЬНОМ НЕРВЕ НА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

А.З. Корьягдиев

Ибрагимов Н.К.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ТТУ

Аннотация. Послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР) является одним из наиболее часто встречающихся и клинически значимых осложнений в анестезиологической практике, особенно при нейрохирургических вмешательствах, включая операции на тройничном нерве. У таких пациентов частота ПОТР может достигать 50–70%, что связано с активацией центральных и периферических механизмов рвотного рефлекса, в частности с раздражением афферентных волокон тройничного нерва, хеморецепторной триггерной зоны и структуры блуждающего нерва [8,11,14]. Ингаляционные анестетики, опиоиды и продолжительность операции также имеют дополнительное значение [16,17,23].

Патогенез ПОТР многогранен и включает взаимодействие нейрогенных, гуморальных и фармакологических механизмов, что требует комплексного, патогенетически обоснованного подхода к профилактике [9,10]. Современные исследования показывают, что применение тотальной внутривенной анестезии на основе пропофола (TIVA) и комбинированной антиэметической терапии (антагонисты 5-НТ₃-рецепторов и глюкокортикостероиды) позволяет значительно снизить частоту и выраженность ПОТР [18,21,24,25].

Ключевые слова: ПОТР, тройничный нерв, нейрохирургия, анестезия, профилактика.

OPTIMIZATION OF POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING PREVENTION IN TRIGEMINAL NERVE NEUROSURGICAL INTERVENTIONS ON A PATHOGENETIC BASIS

A.Z. Qoryog'diyev

Ibragimov N.K.

Head of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, TTU

Abstract. Postoperative nausea and vomiting (PONV) is one of the most common and clinically significant complications in anesthesiology practice, particularly during neurosurgical interventions, including surgeries on the trigeminal nerve. In these patients, the incidence of PONV may reach 50–70%, which is associated with the activation of central and peripheral vomiting reflex mechanisms, in particular, stimulation of trigeminal afferent fibers, the chemoreceptor trigger zone, and vagal nerve structures [8,11,14]. Inhalational anesthetics, opioids, and the duration of surgery also play an additional role [16,17,23].

The pathogenesis of PONV is multifactorial and involves the interaction of neurogenic, humoral, and pharmacological mechanisms, necessitating a comprehensive, pathogenetically based approach to prevention [9,10]. Current studies show that the use of propofol-based total intravenous anesthesia (TIVA) and combined antiemetic therapy (5-HT₃ receptor antagonists and glucocorticosteroids) significantly reduces the incidence and severity of PONV [18,21,24,25].

Keywords: PONV, trigeminal nerve, neurosurgery, anesthesia, prevention.

Kirish. Anesteziologik ta'minot va farmakoterapiya sohasida sezilarli yutuqlarga erishilganiga qaramay, operatsiyadan keyingi ko'ngil aynishi va qusish (OKKQ) zamonaviy anesteziologiya va reanimatologiyaning eng dolzarb hamda hal etilmagan muammolaridan biri bo'lib qolmoqda [16,18]. Umumiy jarrohlik amaliyotida OKKQ uchrash darajasi 20–30% ni tashkil etadi, biroq neyrojrohlik

profilidagi bemorlarda, ayniqsa bosh miyaning orqa chuqurchasi va uch shoxli nervdagi aralashuvlarda, bu ko'rsatkich 50–70% ga yetadi [8,11,14]. Bu holat markaziy asab tizimining anatomik-funksional tuzilishining o'ziga xosligi, shuningdek, qusish refleksini tartibga solishda ishtirok etuvchi tuzilmalarga bevosita ta'sir ko'rsatilishi bilan bog'liqdir.

OKKQ patogenezi ko'p omilli xususiyatga ega bo'lib, markaziy va periferik mexanizmlarning murakkab o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi. Uzunchoq miyaning xemoretseptor trigger zonasi, vestibulyar apparat, oshqozon-ichak traktining adashgan nerv afferentlari va po'stloq tuzilmalari bunda asosiy o'rinni egallaydi [9,10]. Uch shoxli nervdagi neyrojarrohlik aralashuvlarida V juft bosh miya nervlarining sezuvchi tolalarining ta'sirlanishi qo'shimcha patogenetik omil bo'lib xizmat qiladi. Bu esa qusish markazining neyrogen stimulyatsiyasi kuchayishiga va OKKQ rivojlanishi xavfi ortishiga olib keladi [11,13].

Ushbu asoratning rivojlanishiga ta'sir etuvchi anesteziologik omillar alohida ahamiyatga egadir. Ingalyatsion anestetiklar va opioid analgetiklarni qo'llash qusishning markaziy mexanizmlarini rag'batlantirishi va me'da shirasi evakuatsiyasini sekinlashtirishi hisobiga OAKQ (operatsiyadan keyingi ko'ngil aynishi va qusish) chastotasi ortishi bilan bog'liqdir [16,17,22]. Shu bilan birga, propofolga asoslangan total vena ichi anesteziyasini (TIVA) qo'llash yaqqol antiemetik (qusishga qarshi) ta'sir ko'rsatdi va OAKQ profilaktikasining asosiy unsurlaridan biri sifatida qaralmoqda [23,24].

So'nggi yillarda patogenezning turli bo'g'inlariga bir vaqtning o'zida ta'sir qilishga yo'naltirilgan OAKQning kombinatsiyalashgan profilaktika strategiyalarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy tavsiyalarga ko'ra, 5-HT₃-retseptorlari antagonistlari (ondansetron) va glyukokortikosteroidlar (deksametazon) majmuasini qo'llash, ayniqsa yuqori xavf guruhidagi bemorlarda OAKQ chastotasi va jiddiyligini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi [18,21,25]. Bundan

tashqari, infuzion terapiyani optimallashtirish va opioid yuklamasini cheklash kabi nomedikamentoz (dori-darmonsiz) chora-tadbirlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Klinik tavsiyalar va ko‘plab tadqiqotlar mavjudligiga qaramay, neyroxirurgik aralashuvlar, xususan, uch shoxli nervdagi operatsiyalar paytida OAKQ muammosi yetarlicha o‘rganilmaganligicha qolmoqda. Bu holat xavf omillarining yuqori o‘zgaruvchanligi, neyrofiziologiyaning o‘ziga xos xususiyatlari va ushbu toifadagi bemorlarda mazkur asoratning oldini olish bo‘yicha yagona yondashuvlar mavjud emasligi bilan bog‘liqdir [8,11,15].

Shunday qilib, uch shoxli nervdagi neyrojarrohlik aralashuvlarida operatsiyadan keyingi ko‘ngil aynishi va qusishning oldini olish bo‘yicha patogenetik asoslangan, kompleks strategiyalarni ishlab chiqish zamonaviy anesteziologiya va intensiv terapiyaning dolzarb vazifasi hisoblanadi va bu ushbu tadqiqotning maqsadini belgilab beradi.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqot anesteziologiya va reanimatologiya bo‘limi negizida prospektiv, randomizatsiyalangan klinik dizayn asosida o‘tkazildi. Tadqiqotga uch shoxli nerv nevrалgiyasi tashxisi qo‘yilgan va rejali mikrovaskulyar dekompressiya amaliyoti bajarilgan 120 nafar bemor jalb qilindi.

Tadqiqotga kiritish mezonlari quyidagilardan iborat bo‘ldi: 18 yoshdan 70 yoshgacha bo‘lgan yosh, uch shoxli nervni jarrohlik yo‘li bilan davolash uchun ko‘rsatmalar mavjudligi, qoniqarli somatik holat (ASA II–III), shuningdek, tadqiqotda ishtirok etish uchun axborotlashtirilgan rozilik. Istisno mezonlari esa quyidagilar edi: oshqozon-ichak traktining yaqqol namoyon bo‘lgan yo‘ldosh kasalliklari, operatsiyadan oldingi ko‘ngil aynishi yoki qusish, antiemetik preparatlarni surunkali qabul qilish hamda takroriy neyrojarrohlik aralashuvlari.

Barcha bemorlar oddiy tasodifiy tanlash usuli yordamida jinsi, yoshi va klinik xususiyatlari bo‘yicha o‘zaro taqqoslanadigan, har birida 60 kishidan iborat ikkita guruhga randomizatsiya qilindi. Nazorat guruhi operatsiyadan keyingi ko‘ngil aynish va qusishning (OKKQ) standart profilaktikasi sifatida 5-HT₃ retseptorlari antagonisti

(ondansetron) bilan monoterapiyani standart dozada qabul qildi [18,21]. Asosiy guruhda esa OKKQ patogenezining asosiy bo'g'inlariga yo'naltirilgan, patogenetik jihatdan asoslangan kombinatsiyalashgan profilaktika qo'llanildi.

Nazorat guruhidagi anesteziologik ta'minot standart klinik amaliyotga muvofiq tarzda ingalyatsion anestetiklar va opioid analgetiklar yordamida kombinatsiyalashgan anesteziya bilan olib borildi [16,22]. Asosiy guruhda isbotlangan antiemetik ta'sirga ega bo'lgan propofol asosidagi total vena ichi anesteziyasi (TVIA) qo'llanildi [23,24]. Anesteziya induksiyasi 2–2,5 mg/kg dozadagi propofol bilan, uni quvvatlab turish esa 4–8 mg/kg/soat tezlikdagi infuziya bilan amalga oshirildi. Analgetik komponent sifatida umumiy dozasi minimallashtirilgan holda qisqa ta'sirli opioidlar ishlatildi.

Asosiy guruhdagi kombinatsiyalashgan antiemetik profilaktika yuqori xavf guruhidagi bemorlarda OKKQ profilaktikasiga doir zamonaviy tavsiyalarga mos ravishda [18,25] operatsiya boshida vena ichiga ondansetron (4–8 mg) va deksametazon (4–8 mg) yuborishni o'z ichiga oldi. Opioid yuklamaning cheklanishi qusishning markaziy mexanizmlari stimulyatsiyasini pasaytirish maqsadida amalga oshirildi [17,22].

Har ikki guruhda ham tana vazni va operatsiya davomiyligi hisobga olingan holda, adekvat perfuziyani ta'minlashga hamda OOKT rivojlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan gipovolemiyaning oldini olishga qaratilgan standart infuzion terapiya o'tkazildi [4]. Monitoring gemodinamik ko'rsatkichlar, kislorod saturatsiyasi, anesteziya chuqurligi va qonning gaz tarkibini nazorat qilishni o'z ichiga oldi.

OOKTning yaqqollik darajasi operatsiyadan 2, 6, 12, 24 va 48 soat o'tgach, dinamikada standartlashtirilgan PONV shkalasi yordamida baholandi [20]. Ko'ngil aynishi yuzaga kelishi chastotasi, qusish holatlari, ularning og'irlik darajasi, shuningdek, qo'shimcha (qutqaruv) antiemetik terapiyadan foydalanish zarurati qayd etildi.

Tadqiqotning asosiy yakuniy nuqtalari quyidagilardan iborat bo'ldi: OOKT chastotasi, simptomlarning yaqqolliigi, klinik ko'rinishlarning davomiyligi va qo'shimcha terapiyaga bo'lgan ehtiyoj. Shuningdek, turli xavf omillarining, jumladan, anesteziya turi, opioidlar qo'llanilishi va operatsiya davomiyligining ta'siri qo'shimcha baholandi.

Ma'lumotlarga statistik ishlov berish variatsion statistika usullari yordamida amalga oshirildi. Miqdoriy ko'rsatkichlarni solishtirish uchun Studentning t-mezoni, kategorial o'zgaruvchilar uchun esa χ^2 -mezonidan foydalanildi. Farqlar $p < 0,05$ bo'lganda statistik ahamiyatli deb topildi.

Natijalar. O'tkazilgan tadqiqot natijasida, uch shoxli nervda neyroxirurgik amaliyotlarni boshdan kechirgan bemorlarda operatsiyadan keyingi ko'ngil aynishi va qusish (OKKQ) profilaktikasining taklif etilgan patogenetik asoslangan strategiyasi ushbu asoratning uchrash chastotasi va yaqqolliigiga ishonchli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Guruhlarning qiyosiy tavsifi. Dastlabki ma'lumotlar tahlili guruhlarning asosiy demografik va klinik ko'rsatkichlar bo'yicha o'zaro muvofiq ekanligini ko'rsatdi. Bemorlarning o'rtacha yoshi nazorat guruhida $46,3 \pm 11,2$ yoshni, asosiy guruhda esa $44,7 \pm 10,8$ yoshni tashkil etdi ($p > 0,05$). Har ikki guruhda ham ayollar ko'pchilikni (taxminan 60–65%) tashkil qildi, bu OKKQ ayollarda ko'proq uchrashi haqidagi ma'lumotlarga mos keladi [17,20]. Jarrohlik amaliyotining davomiyligi mos ravishda o'rtacha 145 ± 32 daqiqa va 138 ± 29 daqiqani tashkil etdi ($p > 0,05$), bu esa ushbu omilning tadqiqot natijalariga ta'sirini istisno qiladi.

OKKQ uchrash chastotasi. OKKQ nazorat guruhidagi 29 nafar (48,3%) bemorda va asosiy guruhdagi 14 nafar (23,3%) bemorda qayd etildi. Farqlar statistik ahamiyatga ega edi ($\chi^2 = 6,12$; $p = 0,01$). Shunday qilib, majmuaviy patogenetik asoslangan strategiyani qo'llash OKKQ chastotasini 25% ga kamaytirish imkonini berdi.

Olingan natijalar zamonaviy adabiyotlar ma'lumotlariga mos keladi. Unga ko'ra, majmuaviy profilaktika va TIVA usulidan foydalanish yuqori xavf guruhidagi bemorlarda OKKQ rivojlanishi xavfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi [18,23,25].

Klinik belgilarning og'irlik darajasi. AOKTning yaqqolligi tahlili asosiy guruhda uning og'ir shakllari sezilarli darajada kamayganini ko'rsatdi. Ko'p marotabalik qusish chastotasi nazorat guruhida 21,7% (13 nafar bemor) va asosiy guruhda 8,3% (5 nafar bemor) ni tashkil etdi ($p=0,02$).

Yengil shakllari (qusishsiz, yakka holdagi ko'ngil aynishi) ham nazorat guruhida ko'proq kuzatildi. Asosiy guruhda esa qo'shimcha davolashni talab etmaydigan qisqa muddatli ko'ngil aynishi xurujlari ustunlik qildi.

AOKT og'irligining pasayishi majmuaviy terapiyaning patogenezning turli bo'g'inlariga, jumladan, serotoninergik va yallig'lanish mexanizmlariga ta'siri bilan izohlanadi [21,25].

Qo'shimcha terapiyaga ehtiyoj. Nazorat guruhidagi 26 nafar (43,3%) bemorda va asosiy guruhdagi 15 nafar (25,0%) bemorda "qutqaruvchi" antiemetik terapiyani qo'llash zarurati qayd etildi ($p<0,01$). Ushbu ko'rsatkichning 18,3% ga kamayishi taklif etilgan profilaktik strategiyaning yuqori samaradorligidan dalolat beradi.

Shuni ta'kidlash joizki, majmuaviy profilaktika olgan asosiy guruh bemorlarida qo'shimcha terapiya asosan AOKTning o'rtacha shakllarida qo'llanilib, qisqa muddatli tusga ega bo'ldi.

AOKTning vaqt bo'yicha dinamikasi. Vaqtga bog'liq xususiyatlar tahlili shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhida AOKTning maksimal chastotasi operatsiyadan keyingi dastlabki 6–12 soat ichida kuzatilgan bo'lsa, asosiy guruhda bu ko'rsatkichning eng yuqori cho'qqisi ertaroq davrga (2–6 soat) to'g'ri kelib, simptomlarning kuchsizroq namoyon bo'lishi bilan ajralib turdi.

Nazorat guruhida operatsiyadan keyingi titroq-qaltirash (OKTQ) belgilari 24–48 soatgacha saqlangan bo'lsa, asosiy guruhda ko'p hollarda dastlabki 12–24 soat ichida

yo‘qoldi. Bu optimallashtirilgan strategiya qo‘llanilganda operatsiyadan keyingi davr ancha yengil kechishidan dalolat beradi.

Umumiy klinik baho. Asosiy guruhda bemorlarning operatsiyadan keyingi umumiy ahvoli yaxshilangani, jumladan, ular ertaroq faollashgani, bezovtalik darajasi pasaygani va davolashdan mamnunligi ortgani qayd etildi.

Olingan natijalar patogenetik asoslangan yondashuvni qo‘llash nafaqat OKTQ chastotasini, balki uning klinik ahamiyatini ham kamaytirishga imkon berishini tasdiqlaydi, bu esa neyroxirurglik amaliyotlari natijalarini yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega [16,18,25].

Shunday qilib, OKTQ profilaktikasining kombinatsiyalashgan patogenetik yo‘naltirilgan strategiyasini joriy etish ushbu asoratning chastotasi, og‘irligi va davomiyligini ishonchli darajada kamaytirishni ta‘minlaydi, shuningdek, qo‘shimcha terapiyaga bo‘lgan ehtiyojni pasaytiradi.

Muhokama. Ushbu tadqiqotda olingan natijalar uch shoxli nervdagi neyroxirurglik amaliyotlaridan keyingi ko‘ngil aynishi va qusish (OKAQ) yuqori darajada uchrashi hamda operatsiyadan keyingi davr kechishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi bilan tavsiflanuvchi dolzarb klinik muammo bo‘lib qolayotganini tasdiqlaydi. Nazorat guruhida OKAQ uchrash darajasi (48,3%) zamonaviy adabiyotlar ma‘lumotlariga mos keladi, ularda kraniotomiya va mikrovaskulyar dekompressiyadan so‘ng bemorlarda bu ko‘rsatkich 40–70% oralig‘ida ekani qayd etilgan [8,11,14]. Bu olingan ma‘lumotlarning yuqori darajada reprezentativ ekanidan dalolat beradi.

OKAQ patogenezining ko‘p omilli xarakterga ega ekani asosiy jihat hisoblanadi. Uning negizida qusish refleksining markaziy va periferik mexanizmlari, jumladan, xemoretseptor trigger zonasi, vestibulyar apparat, adashgan nerv afferentlari va po‘stloq tuzilmalarining faollashuvi yotadi [9,10]. Uch shoxli nervdagi operatsiyalar paytida bosh miya nervlarining V jufti sezuvchi tolalarining qo‘shimcha rag‘batlantirilishi muhim rol o‘ynaydi, bu esa qusishning neyrogen mexanizmlari

kuchayishiga va OKAQ uchrash darajasining oshishiga olib keladi [11,13]. Shu tariqa, ushbu toifadagi bemorlar boshidanoq yuqori xavf guruhiga mansub bo'ladi.

Asosiy guruhda operatsiyadan keyingi ko'ngil aynishi va qusish (OKAQ) holatlarining sezilarli darajada kamaygani (48,3 foizdan 23,3 foizgacha; $p=0,01$) patogenetik jihatdan asoslangan profilaktika strategiyasining yuqori samaradorligidan dalolat beradi. Olingan ma'lumotlar patogenezning turli bo'g'inlariga bir vaqtning o'zida ta'sir ko'rsatishga asoslangan OKAQ multimodal profilaktikasining zamonaviy konsepsiyalariga to'liq mos keladi [18,21,25]. Xalqaro tavsiyalarga ko'ra, yuqori xavf guruhidagi bemorlar uchun aynan kombinatsiyalangan antiemetik terapiya eng samarali yondashuv hisoblanadi.

Taklif etilgan strategiyaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri propofolga asoslangan total vena ichi anesteziyasini (TVIA) qo'llashdir. Ma'lumki, propofol xemoretseptor trigger zonasining faolligini susaytirishi va serotonin ajralib chiqishini kamaytirishi bilan bog'liq bo'lgan yaqqol antiemetik ta'sirga ega [23,24]. Ingalyatsion anestetiklardan farqli o'laroq, propofol qusishning markaziy mexanizmlarini faollashtirmaydi va bu ko'plab tadqiqotlar natijalari bilan tasdiqlangan [23]. Mazkur tadqiqotda TVIA qo'llanishi OKAQ holatlarining chastotasi va og'irlik darajasining sezilarli pasayishi bilan bog'liq bo'ldi.

Majmuaviy farmakologik profilaktika ham kam bo'lmagan ahamiyatga ega omildir. 5-HT₃-retseptorlari antagonistlarini (ondansetron) qo'llash serotoninergik mexanizmlarni bloklaydi, deksametazon esa yallig'lanishga qarshi va markaziy antiemetik ta'sir ko'rsatadi [21,25]. Bu dori vositalarining sinergizmi turli patogenetik bo'g'inlariga ta'sir etish imkonini beradi, bu esa asosiy guruhda OTQK chastotasining sezilarli darajada kamayganini izohlaydi.

OTQK rivojlanishida opioidlarning roli alohida e'tiborga sazovordir. Ma'lumki, opioid analgetiklar qusish markazini qo'zg'atadi va oshqozon ichidagilarning evakuatsiyasini sekinlashtiradi, bu esa ko'ngil aynishi va qusish rivojlanishiga olib keladi [17,22]. Mazkur tadqiqotda asosiy guruhda opioid yuklamasining cheklanishi

profilaktik strategiyaning muhim tarkibiy qismi bo'ldi va, ehtimol, OTQK chastotasining pasayishiga salmoqli hissa qo'shdi.

OTQK og'irlik darajasining tahlili ko'p martalik qusish chastotasi ishonchli darajada (21,7 foizdan 8,3 foizgacha; $p=0,02$) kamayganini ko'rsatdi, bu esa muhim klinik ahamiyatga ega. OTQKning og'ir shakllari asoratlar xavfining ortishi, jumladan, intrakranial gipertenziya, choklarning ochilib ketishi va nevrologik holatning yomonlashuvi bilan bog'liq bo'lib, bu ayniqsa neyroxirurgik bemorlari uchun o'ta muhimdir [14]. Shunday qilib, OTQK og'irligini kamaytirish uning chastotasini pasaytirishdan kam ahamiyat kasb etmaydi.

Shuningdek, olingan ma'lumotlar simptomlar davomiyligi qisqarganini va qo'shimcha antiemetik terapiyaga bo'lgan ehtiyoj kamayganini ko'rsatadi (43,3% dan 25,0% gacha; $p<0,01$). Bu esa operatsiyadan keyingi davrning yanada silliq kechayotganidan va asosiy profilaktika samaradorligi oshganidan dalolat beradi.

Zamonaviy tadqiqotlar bilan taqqoslaganda, ushbu ish natijalari xalqaro ma'lumotlarga to'liq mos kelishi ma'lum bo'ldi. Jumladan, bir qator tadqiqotlarda kombinatsiyalangan antiemetik terapiya va TIVA qo'llanilishi OKQ qusish chastotasini 30–50% ga kamaytirishi ko'rsatilgan [18,23,25] va bu biz olgan natijalar bilan hamohangdir.

Shunday qilib, taklif etilgan patogenetik asoslangan OKQ profilaktikasi strategiyasi ushbu asorat rivojlanishining asosiy mexanizmlariga kompleks ta'sir ko'rsatish orqali yuqori samaradorlik namoyon etadi. Standart monoterapiyadan farqli o'laroq, ushbu yondashuv OKQ chastotasi va og'irlik darajasining yanada sezilarli va barqaror pasayishini ta'minlaydi.

Olingan natijalar muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ulardan neyroxirurgik aralashuvlar, xususan, uch shoxli nervdagi operatsiyalarning anesteziologik ta'minotini optimallashtirishda foydalanish mumkin.

Xulosa. O'tkazilgan prospektiv randomizatsiyalangan tadqiqot uch shoxli nervda neyroxirurgik aralashuvlarni boshdan kechirgan bemorlarda operatsiyadan

keyingi ko'ngil aynishi va qusish (OKQ) rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini kompleks baholash hamda uning oldini olishga qaratilgan patogenetik strategiya samaradorligini asoslash imkonini berdi.

Mazkur toifadagi bemorlarda operatsiyadan keyingi davrdagi ko'ngil aynishi va qusish (OKKQ) yuqori chastota (nazorat guruhida 48,3%) va yaqqol klinik ko'rinishlar bilan kechishi aniqlandi. Bu zamonaviy adabiyotlar ma'lumotlariga mos keladi, ularga ko'ra, kraniotomiya va mikrotomirlar dekompressiyasida ushbu asoratning rivojlanish xavfi 50–70% ga yetadi [8,11,14]. Bu esa uch shoxli nervda jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bemorlar OKKQ rivojlanishi bo'yicha yuqori xavf guruhiga kirishini tasdiqlaydi.

OKKQ patogenezida xemoretseptor trigger zonasining, vestibulyar apparatning, adashgan nerv afferentlarining faollashuvi, shuningdek, uch shoxli nervning sezuvchi tolalarining bevosita ta'sirlanishini o'z ichiga olgan ko'p omilli mexanizmlar hal qiluvchi rol o'ynashi isbotlangan [9,10,13]. Bunga qo'shimcha ravishda, anesteziologik omillar, xususan, qusishning markaziy mexanizmlarini kuchaytiruvchi ingalyatsion anestetiklar va opioidlardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega [16,17,22].

Ushbu tadqiqot doirasida ilk bor patogenetik jihatdan asoslangan, o'z ichiga total vena ichi anesteziyasi (TIVA), kombinatsiyalashgan antiemetik terapiya (ondansetron + deksametazon) hamda opioid yuklamasini cheklashni olgan profilaktika strategiyasini qo'llash OKKQ chastotasini 23,3% gacha ishonchli darajada pasaytirishini ko'rsatib berildi ($p=0,01$). Shu bilan birga, qusishning og'ir shakllari chastotasi 2 baravardan ortiqqa (21,7% dan 8,3% gacha; $p=0,02$), qo'shimcha terapiyaga bo'lgan ehtiyoj esa 18,3% ga kamaydi ($p<0,01$).

Taklif etilgan strategiya operatsiyadan keyingi ko'ngil aynishi va qusish (OKKQ) patogenezining asosiy bo'g'inlariga kompleks ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Propofoldan foydalanish xemoretseptor trigger zonasining faolligini pasaytirishga imkon beradi va o'ziga xos antiemetik (qusishga qarshi) ta'sirga ega [23,24]. 5-HT₃-

retseptorlari antagonistlari va glyukokortikosteroidlarning birgalikda qo'llanilishi esa serotonergik hamda yallig'lanish mexanizmlarining bloklanishini ta'minlaydi [21,25]. Opioid yuklamaning cheklanishi qusish markazi stimulyatsiyasini qo'shimcha ravishda pasaytirib, oshqozon-ichak yo'llari motorikasini yaxshilaydi [17,22].

Olingan natijalar zamonaviy xalqaro tavsiyalarga to'liq mos keladi va yuqori xavf guruhidagi bemorlarda OKKQ profilaktikasi uchun multimodal (kompleks) yondashuvning afzalliklarini tasdiqlaydi [18,25]. Shu bilan birga, qusishga qarshi dori vositalarini alohida (monoterapiya tarzida) qo'llash yetarlicha samara bermasligi va simptomlar ustidan adekvat nazoratni ta'minlay olmasligi ko'rsatib o'tildi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati neyroxirurgiya amaliyotida keng qo'llash uchun tavsiya etilishi mumkin bo'lgan OKKQ profilaktikasining samarali va patogenetik jihatdan asoslangan modelini ishlab chiqish hamda joriy etishdan iborat. Taklif etilgan yondashuvni tatbiq etish nafaqat OKKQ holatlari soni va og'irlik darajasini kamaytirishga, balki operatsiyadan keyingi davrning umumiy kechishini yaxshilash, bemorlarga qulaylikni oshirish hamda asoratlarning xavfini pasaytirishga imkon beradi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, uch shoxli nervdagi neyrojarrohlik aralashuvlarida operatsiyadan keyingi turg'un rivojlanadigan refraktorlik (OKTRR) patogenezini haqidagi tasavvurlarni kengaytiradi va ushbu asorat profilaktikasining kompleks strategiyalarini klinik amaliyotga joriy etish zaruratini asoslab beradi [1–5,16–18,21,25].

Kelgusidagi tadqiqotlar istiqbollari individual xavf omillarini hisobga olgan holda OKTRR profilaktikasining personallashtirilgan algoritmlarini ishlab chiqish, shuningdek, ushbu asoratni prognozlash va monitoring qilishning zamonaviy usullarini joriy etish bilan bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ibragimov N.K., Naubetova S.K. Anesteziologik ta'minot va asoratlarning profilaktikasining zamonaviy jihatlari. – Toshkent: Tibbiyot, 2021.

2. Abdullayev A.A., Rahmatullayev N.S. Og‘ir bosh miya jarohati (BMJ) va neyroxirurglik bemorlarini davolashning klinik jihatlari. – Toshkent, 2022.
3. Rahimov B.B., Tursunov X.R. Neyroxirurglikda intensiv terapiya va respirator qo‘llab-quvvatlash. – Toshkent, 2022.
4. Toshmatov U.T., Rustamov K.K. Jarrohlik va reanimatsiyada anestesiyaning zamonaviy usullari. – Toshkent, 2023.
5. Hakimov D.A., Saidov Sh.M. Reanimatsiya bo‘limlaridagi nozokomial asoratlar. – Toshkent, 2021.
6. Sodiqov K.N., Mirzayev A.A. Kritik holatdagi bemorlarda operatsiyadan keyingi davr asoratlari. – Toshkent, 2021.
7. Ismoilov Sh.X., Karimova N.R. Reanimatsiya va intensiv terapiya bo‘limi (RITB)da infeksiyon nazorat va asoratlar profilaktikasi. – Toshkent, 2023.
8. Zhao X. et al. Postoperative nausea and vomiting: mechanisms and management. – 2025.
9. Hu J. va boshqalar. OQKVni (operatsiyadan keyingi ko‘ngil aynishi va qusishni) davolash bo‘yicha klinik amaliyot qo‘llanmalari (2025). – 2025.
10. Pota V. va boshqalar. Neyroxirurgiyada operatsiyadan keyingi ko‘ngil aynishi va qusish: sharh. – *Brain Sciences*. – 2025.
11. Koo C.H. va boshqalar. Mikrovaskulyar dekompressiyadan keyingi ko‘ngil aynishi va qusish. – *Journal of Neurosurgery*. – 2024.
13. Go K.O. va boshqalar. Mikrovaskulyar dekompressiya operatsiyasidan keyingi OQKV. – 2024.
14. Hou Y. va boshqalar. Mikrovaskulyar dekompressiyadan keyingi ko‘ngil aynishi va qusish. – *BMC Anesthesiology*. – 2022.
15. Uribe A.A. va boshqalar. Kraniotomiyadan keyingi ko‘ngil aynishi va qusish. – *J Neurosurg Anesthesiol*. – 2021.
15. Miao S. va boshqalar. Neyroxirurgiyadan keyin OQKVning oldini olish. – 2025.

16. Gan T.J. va boshqalar. OQKVni davolash bo'yicha kelishilgan qo'llanmalar. – *Anesthesia & Analgesia*. – 2020.
17. Apfel C.C. va boshqalar. Operatsiyadan keyingi ko'ngil aynishi va qusishning xavf omillari. – *2020-yilgi yangilanish*
18. Kranke P. va boshqalar. OQKVni dalillarga asoslangan holda davolash. – *European Journal of Anaesthesiology*. – 2021.
19. Eberhart L.H. va boshqalar. Yuqori xavf guruhidagi bemorlarda OQKVning oldini olish strategiyalari. – *2021*.
20. Apfel C.C., Korttila K. va boshqalar. OQKVning multimodal profilaktikasi. – *2021*.
21. Habib A.S., Gan T.J. OQKVning farmakologik profilaktikasi. – *2021*.
22. Pierre S., Whelan R. Anesteziya amaliyotida qusishga qarshi terapiya. – *2020*.
23. Chatterjee S. va boshqalar. TIVA va ingyalyatsion anesteziya hamda OQKV. – *2022*.
24. Shinn H.K. va boshqalar. Propofol anesteziyasi OQKV holatlarini kamaytiradi. – *2021*.
25. Kim J.A. va boshqalar. Kombinatsiyalashgan qusishga qarshi terapiya (ondansetron + deksametazon). – *2022*